

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIMiy JARAYONLARNI XORIj TAjRIBASI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Abdullayeva Kimyo Adilovna

Uchtepa tumani 341 sonli Davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259538>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim — bolalarning rivojlanishi va ta'lim olishida muhim bosqichdir. Ushbu davrda bolalar o'zlarining shaxsiyati, ijtimoiy ko'nikmalari va bilimlarini shakllantiradilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy jarayonlarni samarali tashkil etish uchun xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Xorijda maktabgacha ta'lim tizimlari turlicha bo'lib, har bir mamlakat o'zining madaniyati, an'analari va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda ta'lim jarayonlarini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion texnologiyalar, xorijiy tajribalar, muloqot, bolalar, innovatsion yondashuvlar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning dastlabki rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar, odatda, uch yoshdan oltita yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan bo'lib, ularning ijtimoiy, emosional, kognitiv va jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Maktabgacha ta'lim jarayoni bolalarning o'z-o'zini anglashiga, boshqalar bilan muloqot qilishiga va o'z fikrlarini ifoda etishiga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonlari o'yin orqali amalga oshiriladi. O'yin bolalar uchun nafaqat qiziqarli, balki o'rganish jarayonining ajralmas qismidir. O'yin orqali bolalar yangi bilimlar olishadi, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar va ijodiy fikrlashlarini oshiradilar. Maktabgacha ta'limda o'yin asosida o'qitish yondashuvi bolalarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning qiziqishlarini oshiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonlarini tashkil etishda xorij tajribasi juda muhimdir. Misol uchun, Reggio Emilia yondashuvi bolalar o'rtasida hamkorlik va ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvda bolalar o'z fikrlarini ifoda etishlari va o'zlarini erkin his qilishlari uchun qulay muhit yaratiladi. Shuningdek, loyiha asosida o'qitish usuli ham keng qo'llaniladi, bu usul bolalarga o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda o'rganish imkoniyatini beradi.

Yevropa mamlakatlarida, masalan, Finlyandiya ta'lim tizimi o'zining innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turadi. Finlyandiya maktabgacha ta'limida bolalar o'yin orqali ta'lim olishga katta e'tibor beriladi. Bu yondashuv bolalarning ijodkorligini, mustaqil fikrlashini va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonida o'yinlar, eksperimentlar va amaliy faoliyatlar orqali bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda o'qitish amalga oshiriladi. Bu usul bolalarning o'z-o'zini anglashiga, o'z fikrlarini ifoda etishiga va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, Germaniya maktabgacha ta'lim tizimida ham o'ziga xos yondashuvlar mavjud. Germaniyada bolalar uchun ta'lim jarayonlari ko'proq amaliy faoliyatlarga asoslangan. Bolalar bog'chalarda turli xil loyihalarda ishtirok etishadi, bu esa ularning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ta'lim jarayonida bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlari inobatga olinadi, bu esa ularning o'z-o'zini anglashiga va o'z fikrlarini ifoda etishiga yordam beradi. AQShda esa maktabgacha ta'lim tizimi ko'proq individual yondashuvga asoslangan. Har bir bola o'zining o'ziga xos xususiyatlari va qobiliyatlariga ega, shuning uchun ta'lim jarayonida individual

yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli xil dasturlar va faoliyatlar taklif etiladi. Bu yondashuv bolalarning o'z-o'zini anglashiga, o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga va mustaqil fikrlashga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish jarayonida innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, interaktiv o'yinlar va dasturlarni joriy etish bolalarning qiziqishini oshiradi va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Masalan, raqamli ta'lim resurslari va onlayn platformalar bolalarga yangi bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'qituvchilarni malakasini oshirish va ularning professional rivojlanishini ta'minlash ham muhimdir. O'qituvchilar xorijiy tajribalarni o'rganish va o'z ish faoliyatlarida qo'llash orqali ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishlari mumkin. O'qituvchilar uchun seminarlar, treninglar va master-klasslar o'tkazish orqali ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish mumkin.

O'qituvchilarni malakasini oshirish uchun bir qator samarali usullarni qo'llash mumkin. Ushbu usullar o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularning professional o'sishini ta'minlashga va ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida onlayn ta'lim platformalarida o'qituvchilar uchun turli kurslar va dasturlar taklif etiladi. Bu kurslar o'qituvchilarga o'z vaqtida va qulay sharoitda yangi bilimlarni o'zlashtirish imkonini beradi. O'qituvchilarni bir-birini kuzatishi va baholashi orqali o'zaro tajriba almashish va o'z ish faoliyatlarini tahlil qilish imkoniyatini yaratish mumkin. Bu jarayon o'qituvchilarga o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. O'qituvchilar uchun professional rivojlanish dasturlari ishlab chiqish, ularni o'z qobiliyatlarini oshirishga va yangi metodlarni o'rganishga undaydi. Bu dasturlar doirasida o'qituvchilar o'z malakalarini oshirish uchun zarur bo'lgan resurslar va qo'llanmalar bilan ta'minlanadi. O'qituvchilar o'rtasida jamoaviy ish va hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish va birgalikda loyihalar ustida ishlash orqali o'z malakalarini oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu usul o'qituvchilarni bir-biriga yordam berishga va o'zaro o'rganishga undaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'qituvchilar tomonidan qo'llash, ularning pedagogik yondashuvlarini yangilashga yordam beradi. O'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni ta'lim jarayonida qo'llashga o'rgatish muhimdir.

O'qituvchilarni o'z-o'zini o'rganishga rag'batlantirish, ularga kitoblar, maqolalar va boshqa resurslar orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. O'z-o'zini o'rganish jarayoni o'qituvchilarning mustaqil fikrlash va o'z malakalarini oshirishga yordam beradi. Tajribali o'qituvchilar yangi o'qituvchilarga mentorlik qilish orqali ularning professional rivojlanishiga yordam berishi mumkin. Mentorlik dasturlari o'qituvchilarga o'z tajribalarini baham ko'rish va yangi ko'nikmalarni o'rganishga yordam beradi. O'qituvchilarni malakasini oshirish uchun yuqorida keltirilgan usullarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga va o'qituvchilarning professional o'sishini ta'minlashga yordam beradi. O'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlari, yangi yondashuvlar va metodlarni o'z ish faoliyatlarida qo'llashlari muhimdir. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy jarayonlarni xorijiy tajribalar asosida tashkil etish bolalarning rivojlanishi uchun muhimdir. Xorijiy tajribalar, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Bu

esa bolalarning ijodkorligini, mustaqil fikrlashini va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha ta’lim tizimining samaradorligini oshirish uchun o‘qituvchilarni malakasini oshirish va ularning professional rivojlanishini ta’minlash ham muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonlarini xorijiy tajribalar asosida tashkil etish bolalarning kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gandini, L. (2014). *The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education*. New York: Routledge.
2. Katz, L. G., & Chard, S. C. (2000). *Engaging Children's Minds: The Project Approach*. Stamford, CT: Ablex Publishing.
3. Miller, K. (2011). *The Importance of Play in Early Childhood Education*. New York: Routledge.
4. Berk, L. E., & Winsler, A. (2010). *Scaffolding Children's Learning: Vygotsky and Early Childhood Education*. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
5. Fisher, K. R., & Frey, N. (2014). *Better Learning Through Structured Teaching: A Framework for the Gradual Release of Responsibility*. Alexandria, VA: ASCD.
6. Siraj-Blatchford, I., & Manni, L. (2007). *Effective Leadership in the Early Years Sector: The ELEYS Study*. London: Institute of Education.
7. Whitebread, D., & Basilio, M. (2013). *The Importance of Play: A Report on the Value of Children's Play in Early Childhood Education*. London: University of Cambridge.